

FIZIKA FANINI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL TA'LIM METODLARI.

Sharofova Zebiniso Matyoqubovna

Buxoro shahar 13-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi

Anotatsiya: Maqolada fizika fanining o'quv jarayonini interfaol o'qitishning foydali jihatlari tahlil etilgan. O'quvchilarning o'zida oldin mujassamlashgan tajribadan foydalangan holda, dars jarayonida faol ishtirok etishi, mashg'ulot davomida shaxsiy rol o'ynab, yangi tajribalarni orttirishi, olgan tajribalari asosida darsni tahlil qilib, o'ziga kerakli muhim materiallarni olishi, o'zining kundalik faoliyati qo'llay olishi hamda o'quvchida intellektual salohiyatini yuksaltirishda xizmat qilishi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Interfaol o'qitish, interfaol, metod, aktivator 3-2-1 metodi, globoalfavit metodi.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ.

Аннотация: В статье анализируются полезные аспекты интерактивного преподавания учебного процесса по физике. Учащиеся должны активно участвовать в ходе урока, используя заложенный в себе опыт, приобретать новый опыт, играя на уроке личную роль, анализировать урок на основе своего опыта, добывать необходимые им важные материалы, считается, что это необходимо. может использоваться в повседневной деятельности и служит повышению интеллектуального потенциала обучающегося.

Ключевые слова: Интерактивное обучение, интерактив, метод, метод активатора 3-2-1, метод глобоалфавита.

INTERACTIVE EDUCATIONAL METHODS USED IN TEACHING PHYSICS

Abstract: The article analyzes the useful aspects of interactive teaching of the educational process of physics. Pupils should actively participate in the course of the lesson, using the experience embodied in themselves, gain new experiences by playing a personal role during the lesson, analyze the lesson based on their experience, get the important materials they need, it is considered that it can be used in daily activities and serves to improve the intellectual potential of the student.

Key words: Interactive teaching, interactive, method, activator 3-2-1 method,

globoalphavit method.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash fizika fanini o'qitish jarayonida ham yuqori samaradorlikka erishishga olib kelmoqda. Fizika darslarida interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarga mavzularni yaxshiroq tushuntirishimizda va fanga nisbatan mehr uyg'otishimizda yordam beradi.

Interfaol so'zi inglizcha so'z bo'lib, "inter" - o'zaro va "ast" harakat qilmoq ma'nolarini bildirib, ularning umumiy mazmuni interfaol - ya'ni o'zaro harakat qilmoq ma'nosini anglatadi. Bunday o'zaro harakat turlariga "tinglovchi o'qituvchi" va "tinglovchi - tinglovchi" ning maqsadli harakatlarini kiritish mumkin. Interfaol o'qitishda o'qituvchi o'quv faoliyatining faol tashkilotchisi bo'lib, talabalar bu faoliyatning subyekti sifatida namoyon bo'ladi.

Interfaol o'qitish bu bilish faoliyatini rivojlantirishning maxsus tashkiliy shakli bo'lib, interfaol o'qitish jarayonida ta'lim oluvchi o'qitishning obyektidan o'zaro hamkorlikning subyektiga aylanishi, o'quv jarayonida faol ishtirok etishi bilan tavsiflanadi.

O'qitishning interfaol metodlari hayotiy vaziyatlarni modellashtirish, rolli o'yinlardan foydalanish, muammolarni hamkorlikda yechishda ko'rib chiqiladi.

Interfaol o'qitish tinglovchilardan axborotlarni o'zlashtirish jarayonida faollik, ijodkorlik, mustaqqillikni shakllantiribgina qolmay, ta'lim maqsadlarining to'laqonli amalga oshishiga yordam beradi.

Ayniqsa fizika fanini o'qitish o'quvchilarda anchagina murakkabliklar tug'diradi. Ana shunday o'quvchilar uchun tushunarsiz yoki qiziqarli bo'lmagan jarayonlarda interfaol metodlardan foydalanish fizika fanini o'rganishga mehr uyg'otish bilan birgalikda, ularning samarali bilim olishiga turtki bo'ladi.

Fizika fanini o'qitishda mashg'ulotlar jarayonida quyidagi interfaol o'qitish metodlaridan foydalanilsa ham o'qituvchilarning tushuntirishi uchun ham o'quvchilarning qiziqishini oshiruvchi "Aktivator 3-2-1" metodidan qo'llanilsa samarali natijalar beradi.

"Aktivator 3-2-1" metodi.

Mazkur metod reflektiv metodlar turkumiga kiradi va odatda, undan darslarning avvalida yoki so'ngida foydalanish mumkin. "Aktivator 3-2-1" metodidagi topshiriq asosan quyidagi savollar asosida tashkil qilinadi:

Esimda qoldi - 3

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

Muhim bo'ldi - 2

Qo'llayman - 1.

Esimda qoldi - 3.

Ushbu qismda ishtirokchilardan darsda yodida qolgan 3ta ma'lumotni yozishlari;

Muhim bo'ldi - 2. Bu yerda o'tilgan dars davomida ular uchun muhim bo'lgan 2ta ma'lumotni yozishlari;

Qo'llayman - 1. Ushbu qismda esa darsdan olgan qaysi bir xulosa yoki muayyan bir fikr, holat yohud epizodni aynan amaliyotda - hayotda "albatta qo'llayman" deb belgilagan ma'lumotlarini yozishlari so'raladi.

Masalan fizika fanidagi kuch mavzusini oladigan bo'lsak:

Esimda qoldi - Og'irlik kuchi, elastiklik kuchi, ishqalanish kuchi;

Muhim bo'ldi - kuch birliklari va kuchni o'lchovchi asbob;

Qo'llayman - yaxmalak paytida yo'laklarga qum sepishni qo'llayman kabi.

Ushbu metodni o'quvchilar o'z daftarlarida yakka tartibda, yozma tarzda bajarishlari lozim bo'ladi.

Aktivator 3-2-1 metodi orqali darsdagi ma'lumotlar takrorlanadi, mustahkamlanadi va ko'pgina hollarda o'quvchilar boshqa ishtirokchilarning tahlillari yordamida o'z bo'shliqlarini to'ldirib, kamchiliklarini to'g'rilab olishlari mumkin bo'ladi.

O'quvchilarga nima beradi:

- O'quvchilarga o'tilgan darsni yodga olishga, uni xotiraga yana bir bor takrorlab, mustahkamlab olishga yordam beradi;
- O'quvchilarga batafsil tahlil qila olish ko'nikmasi rivojlanadi;
- Nazariy ma'lumotni amaliyot bilan bog'lay olish tajribasi shakllanadi;
- O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi rivojlanadi;
- Ma'lumotlarni sintez qila olish ko'nikmasi paydo bo'ladi.

O'qituvchiga nima beradi:

- Bu metod orqali o'tilgan mavzuni qiziqarli va oson takrorlatib olish hamda mazkur mavzu yuzasidagi o'quvchilarning bilimlarini yanada mustahkamlab olish mumkin;
- O'quvchilar ko'p takrorlagan va ularning etiborini tortgan, yodida qolgan ma'lumotlarni aniqlab olish va shu tariqa ularning qiziqqan sohalarini o'rganish tahlil qilish;
- O'quvchilarni ma'lumotlarni analiz qila olish imkoniyatlarini aniqlab olish.
- Darsning muayyan yutuq va kamchiliklarini o'rganish hamda keyingi dars jarayonini tashkil etishda ushbu ma'lumotlardan samarali foydalangan holda darsni yanada qiziqarli, foydali va maqsadli amalga oshirishda yordam beradi.

Bu metodni barcha fanlar uchun qo'llash mumkin.

“GLOBOALFAVIT” METODI

Fizikani o'qitishda Globoalfavit metodidan foydalansa ham samarali natija beradi. Bu metodni bajarish uchun o'quvchilarga og'zaki bitta harfni aytasiz. Ular shu harfni daftarlariga yozishlari kerak bo'ladi. Har bir o'quvchiga alohida harflar aytiladi. Metodning sharti shundaki, o'quvchilar topishi kerak bo'lgan so'zlar bugungi fizika darsida o'tilgan mavzuga oid so'z bo'lishi lozim. Aytilgan harflarga o'quvchilar kamida 2tadan misol topishlari talab etiladi. Bu topshiriqni bajarish uchun 2-3 daqiqa vaqt talab etiladi.

Misol uchun *fizika* faniga oid:

A harfiga - atom, Amper kuchi

B harfiga - bug'lanish, burchak tezlik

T harfiga - tezlik, temperatura

M harfiga - molekula, mexanik harakat

V harfiga - vaqt, voltmeter

Fizika darsida bu jarayonni qo'llash refleksiya jarayonini yuzaga keltiradi. Bu jarayon “qayta aks ettirish” degan manoni anglatadi. Bu metod orqali biz fizika fanidan o'tilgan mavzuni o'quvchilar xotirasida qayta aks ettirishimiz mumkin bo'ladi. Bu refleksiya jarayonini amalga oshirish mavzuni yana bir bor takrorlash va mustahkamlashga yordam beradi.

O'quvchilarga nima beradi:

- O'tilgan mavzu va undagi lug'at so'zlar mustahkamlanadi;
- Darsni tahlil qilishga yordam beradi;
- Darsdan muayyan natijalar kutish va darsni baholashga o'rgatadi;
- Har bir mashg'ulotdan o'zi uchun nimadir foydali narsa olib ketishi lozimligini o'rganadi.

O'qituvchiga nima beradi:

- O'tilgan mavzu va unga tegishli lug'at so'zlar mustahkamlanadi;
- O'quvchilarning lug'at boyligi oshadi;
- O'quvchilarning javoblariga ko'ra darsning yutuq va kamchilik tomonlarini tahlil qilishga va bo'shliqlarni to'ldirishga imkoniyat paydo bo'ladi;
- O'quvchilarning dars jarayoniga bergan baholarini o'rganish va ulardan tegishli xulosalar chiqarish mumkin bo'ladi;
- Dars jarayonini va o'quvchilarning o'zlashtirganlik darajasini analiz-sintez qilishga yordam beradi.

Bu metodni fizika fanidan tashqari boshqa barcha fanlarda ham qo'llashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yo'ldoshev J.G', Usmonov C. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - T:O'qituvchi 2004.
2. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari - T: 2006
3. Tajiyev M, Alimov A. Ya. va b. Pedagogik texnologiya -ta'lim jarayoniga tadbir'I. "Tafakkur" , Toshkent-2010y.
4. Qurbonov K. Innovatsion ta'lim, pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalaridan dars jarayonlaridan foydalanish. Buxoro-2018.
5. Ta'lim bo'yicha axborot texnologiyalari: tadqiqotlar. O'qish uchun qo'llanma Yuqori tadqiqotlar. Muassassalar.
6. Yo'ldoshev J.G', Yangi pedagogik texnologiya yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. "Xalq ta'limi" , 1999, N4.B
7. Saidaxmedov N. "Yangi pedagogik texnologiyalar moxiyati" "Xalq ta'limi" jurnali. 1999,1-

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

son.

8. Farberman. B. L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. T., 2001
9. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. "Nafas" nashriyoti. 1999
10. Sayidaxmedov. N. Yangi pedagogik texnologiyalar. T., "Moliya", 2003.
11. Golish L.V., Fayzullayeva D.M, Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O'quv- uslubiy qo'llanma. Innovatsion ta'lim texnologiya seriyasi. - T.: "Iqtisodiy" nashr., 2011.
12. Gulboyev T. Yangi pedagogik texnologiyalar va ularni ta'lim jarayoniga tadbqiq etish. - Navoiy, 2001.
13. Nazarov T (2021). Ta'lim tizimiga zamonaviy yondashuvlar.
14. Alimova Q. (2021). Ta'lim tizimida innovatsiya jarayonlarini boshqarish. Jizzax inovatsion ta'limi,
15. Soibnazarova M, (2022) Yoshlar tarbiyasida Abdurahmon Jomiyning asarlaridan foydalanish.
16. Bozorova, R. Z., & Avezov, O. (2023). DINIY MASALALARDA TA'LIM-TARBIYANING AKS ETISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(11), 153-156.
17. Ro'zigul, B. (2023). TA 'LIM TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL MEDOTLARDAN FOYDALANISH. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"., 14(1).
18. SHarofovna, B. R. Z. (2023). ILM NARSALARNING ENG FOYDALISIDIR. Научный Фокус, 1(6), 372-375.
19. Sharafovna, B. R. (2023). THE BOOK-THE HISTORY OF HUMANITY, THE IMMORTAL SPIRIT. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 2(11), 6-13.
20. Ro'zigul, B. (2023). KITOB-QADRIYAT YUKINI AJDODDAN AVLODGA KO 'TARUVCHI KEMADIR. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 883-890).